

Sharobiddinova Mushtariybonu Azamatjon qizi, Farg'ona davlat universiteti talabasi m94058181@gmail.com

Kosimov Alijon Raxmatovich, Farg'ona davlat universiteti dotsenti
ORCID ID 0000-0002-2331-7516 alijon5070@mail.ru

RUS TILINING FONETIK QIYINCHILIKLARI

Аннотация. Maqolada rus tilining fonetik qiyinchiliklari nutqning tovush tuzilishi xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan tizimli lingvistik hodisa sifatida ko'rib chiqiladi. Tahlil rus tili fonetik tizimining asosiy muammoli sohalarini, jumladan, unlilar reduksiyasi, so'z urg'usining o'ziga xos xususiyatlari, qattiq va yumshoq undoshlar oppozitsiyasi, assimilyatsiya jarayonlari, orfoepik me'yorlar va ifodaning intonatsion shakllanishini qamrab oladi. Tipik fonetik xatolar va ularning nutqning kommunikativ samaradorligiga ta'siri tahliliga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqotning nazariy asosi sifatida rus fonetik maktabi vakillarining asarlari, shuningdek, tilning tovush tomonini o'rganishga zamonaviy yondashuvlar xizmat qildi. Maqolada ko'p tilli ta'lim va madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish istiqbollari hisobga olgan holda fonetik qiyinchiliklarni o'rganish va bartaraf etishga kompleks yondashish zarurligi ta'kidlangan.

Ключевые слова: rus tili fonetikasi, fonetik qiyinchiliklar, unlilar reduksiyasi, so'z urg'usi, undoshlarning qattiq va yumshoqligi, assimilyatsiya, orfoepik me'yorlar, intonatsiya, fonetik xatolar, og'zaki nutq.

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В статье рассматриваются фонетические трудности русского языка как системное лингвистическое явление, обусловленное особенностями звуковой организации речи. Анализ охватывает основные проблемные зоны фонетической системы русского языка, включая редукцию гласных, специфику словесного ударения, оппозицию твёрдых и мягких согласных, ассимилятивные процессы, орфоэпические нормы и интонационное оформление высказывания. Особое внимание уделяется анализу типичных фонетических ошибок и их влиянию на коммуникативную эффективность речи. Теоретической базой исследования послужили труды представителей российской фонетической школы, а также современные подходы к изучению звуковой стороны языка. В статье подчёркивается необходимость комплексного подхода к исследованию и преодолению фонетических трудностей с учётом перспектив развития многоязычного образования и межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: фонетика русского языка, фонетические трудности, редукция гласных, словесное ударение, твёрдость и мягкость согласных, ассимиляция, орфоэпические нормы, интонация, фонетические ошибки, устная речь.

PHONETIC DIFFICULTIES OF THE RUSSIAN LANGUAGE

Аннотация. The article examines the phonetic difficulties of the Russian language as a systemic linguistic phenomenon caused by the peculiarities of the sound organization of speech. The analysis covers the main problematic areas of the Russian language's phonetic system, including vowel reduction, specific word stress, opposition of hard and soft consonants, assimilative processes, orthoepic norms, and intonational design of speech. Particular attention is paid to the analysis of typical phonetic errors and their impact on the communicative effectiveness of speech. The works of representatives of the Russian phonetic school, as well as modern approaches to the study of the sound aspect of language, served as the theoretical basis for the research. The article emphasizes the need for a comprehensive approach to researching and overcoming phonetic difficulties, taking into account the prospects for developing multilingual education and intercultural communication.

Ключевые слова: Russian phonetics, phonetic difficulties, vowel reduction, word stress, hardness and softness of consonants, assimilation, orthoepic norms, intonation, phonetic errors, spoken language.

Введение

Фонетический уровень языка представляет собой одну из наиболее сложных и многоплановых систем, обеспечивающих реализацию устной речи. Именно через звуковую форму осуществляется первичное восприятие языкового сообщения, что делает фонетику базовым компонентом языковой компетенции. В русском языке фонетическая система отличается высокой степенью позиционной изменчивости, сложной организацией вокализма и консонантизма, а также спецификой ударения и интонации.

В связи с этим фонетические трудности занимают особое место в системе языковых проблем, поскольку они проявляются уже на начальных этапах речевой деятельности и непосредственно отражаются на коммуникативной эффективности. Особенно актуальной данная проблема становится в условиях многоязычной образовательной среды, где русский язык функционирует как родной, второй или иностранный. Это обуславливает необходимость комплексного научного осмысления фонетических трудностей русского языка как с теоретической, так и с прикладной точки зрения.

Материалы и методы

В ходе данного исследования применены методы компонентного анализа, исторически-временной, этимологический анализ.

Результаты и обсуждение

Прежде чем перейти к анализу конкретных фонетических трудностей, необходимо обозначить теоретические основания их изучения. Фонетика как раздел языкознания традиционно рассматривает звуковую сторону языка в артикуляционном, акустическом и функциональном аспектах. Именно функциональный аспект позволяет выявить причины устойчивых фонетических ошибок и трудностей. В трудах Л.В. Щербы [6] была сформулирована принципиально важная идея различения фонетики и фонологии, что открыло возможность рассматривать звуки речи не только как физические явления, но и как элементы языковой системы, обладающие смысловозначительной функцией. Дальнейшее развитие эта концепция получила в работах Р.И. Аванесова, Л.Р. Зиндера, М.В. Панова, Л.В. Бондарко [2], которые последовательно описали закономерности позиционных изменений звуков и их роль в речевом потоке. Таким образом, теоретическая база исследования фонетических

трудностей формируется на стыке фонетики, фонологии и психолингвистики, что позволяет перейти к анализу конкретных уровней звуковой системы русского языка.

Рассмотрение фонетических трудностей целесообразно начать с анализа вокализма, поскольку именно гласные звуки в наибольшей степени подвержены позиционным изменениям. Одной из наиболее характерных особенностей русского языка является редукция гласных в безударной позиции. Как подчёркивал Р.И. Аванесов [1], редукция в русском языке носит системный характер и проявляется как в количественном, так и в качественном ослаблении гласных. Особенно заметно это в отношении фонем /o/ и /a/, которые в безударной позиции сближаются по звучанию. В результате между орфографическим обликом слова и его фонетической реализацией возникает расхождение, что значительно усложняет процесс усвоения нормативного произношения. Для изучающих русский язык типичны попытки произносить слова «по буквам», без учёта редукции, что приводит к неестественному и книжному звучанию речи.

Тесно связанной с редукцией является проблема словесного ударения. Русское ударение является разноместным и подвижным, что существенно усложняет его усвоение. Например, в парах *ру́ки – рука́, за́мок – замо́к* изменение ударения приводит не только к фонетическим, но и к смысловым различиям. По наблюдениям М.В. Панова [5], ударение в русском языке выполняет не только просодическую, но и структурообразующую функцию, определяя качество гласных и ритмику слова. Анализ речевой практики показывает, что ошибки в ударении часто воспринимаются носителями языка как признак низкой речевой культуры, что усиливает их коммуникативную значимость. Следовательно, неверная постановка ударения неизбежно влечёт за собой искажение фонетического облика слова, а в ряде случаев – и нарушение смыслового различия, что делает проблему ударения одной из центральных в системе фонетических трудностей.

Если трудности вокализма в основном связаны с редукцией и ударением, то в области консонантизма ключевую роль играют оппозиции и ассимилятивные процессы.

Особое место среди фонетических трудностей занимает противопоставление твёрдых и мягких согласных. В русском языке мягкость является фонологически значимым признаком, что подчёркивал Л.В. Щерба, рассматривая палатализацию как системообразующий фактор. Так, противопоставление *бил–был, мел–мёл* имеет принципиальное смысловоразличительное значение. Однако для носителей языков, в которых подобная оппозиция отсутствует или выражена слабо, данное различие оказывается трудноразличимым на слух и сложным в артикуляции. Анализ типичных ошибок показывает, что либо происходит нейтрализация мягкости, либо, напротив, гиперкоррекция – чрезмерное смягчение согласных, что искажает нормативное звучание речи. В результате возникают устойчивые ошибки, затрагивающие как фонетический, так и семантический уровень речи.

Дополнительные трудности создаёт развитая система ассимиляции согласных в русском языке. Согласно классификации Л.Р. Зиндера [4], в русском языке широко представлены регрессивная и прогрессивная ассимиляции по глухости-звонкости, мягкости и месту образования. Например, в слове *сдать* произношение [здат’], а в словосочетании *просить бабушку* – [прэ’с’ид’ ’бабушку]. Нарушение ассимиляции, как показывает анализ устной речи, не всегда препятствует пониманию, но делает речь заметно “иностранной” или книжной.

Нарушение ассимилятивных закономерностей, как правило, не препятствует пониманию речи, однако резко снижает её естественность и нормативность, что особенно заметно в устной публичной и академической коммуникации. Фонетические трудности русского языка усиливаются за счёт несоответствия между графической и звуковой формой слова. Именно на этом уровне проявляется орфоэпическая проблема, тесно связанная с нормами литературного произношения. Как отмечал Р.И. Аванесов [1], орфоэпические нормы выполняют социально-регулятивную функцию, обеспечивая единство устной литературной речи. Однако в реальной речевой практике нередко наблюдаются отклонения от нормы, обусловленные влиянием орфографии, диалектной речи и разговорной стихии.

Помимо сегментного уровня, значительные трудности возникают и в сфере *интонации*. Интонация в русском языке является многофункциональным средством, обеспечивающим оформление коммуникативного типа высказывания, актуального членения и эмоциональной оценки. Система интонационных конструкций, разработанная Е.А. Брызгуновой [3], показывает, что интонация подчиняется строгим закономерностям. Однако их нарушение приводит к искажению смысла высказывания или изменению его прагматической направленности, что особенно критично в условиях межкультурного общения.

Вывод

Обобщая изложенное, можно выделить комплекс причин, обуславливающих фонетические трудности русского языка. К ним относятся сложность фонетической системы, позиционная изменчивость звуков, интерференция родного языка, расхождение между написанием и произношением, а также недостаточная сформированность фонематического слуха. Следовательно, фонетические трудности носят не случайный, а системный характер и требуют комплексного подхода к их изучению и преодолению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1984. – 240 с.
2. Бондарко Л.В. Фонетика современного русского языка. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1998. – 276 с.
3. Брызгунова Е.А. Интонация русского языка. – М.: Русский язык, 1980. – 240 с.
4. Зиндер Л.Р. Общая фонетика : учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1979. – 312 с.
5. Панов М.В. Современный русский язык. Фонетика. – М.: Наука, 1979. – 256 с.
6. Щерба Л.В. Фонетика французского языка: очерк фонетической системы французского языка в сравнении с русским. – Л.: Учпедгиз, 1937. – 216 с.